

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 574 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	

RAQOBAT KURASHI SHAROITIDA DUNYO HUDUDLARIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH JARAYONLARI VA YO'NALISHI

Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna

Namangan muxandislik texnologiya instituti dotsenti,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur matnda jahon turizmni rivojlantirishga oid nazariy va uslubiy asoslar keng ko'lamda yoritilgan. Turizmning asosiy tushunchalari, maqsadlari va vazifalari tahlil qilinib, uning jahon xo'jaligining globallashuvi sharoitidagi faoliyati ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish modeli nuqtai nazaridan turizmning o'ziga xos rivojlanish xususiyatlari o'rganilgan. Dunyo davlatlari tomonidan turizm sohasini rivojlantirishda jahon iqtisodiy munosabatlarining globallashuvi va postindustrial iqtisodiy tizimga o'tish sharoitida turizm iqtisodiyotini o'zgartirishning samarali yondashuvlari asoslab berilgan. Ushbu yondashuvlar turizm sohasida ilg'or dasturlarni amalga oshirishda va xalqaro iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: turizm, turizmni rivojlantirish, jahon xo'jaligi, globallashuv, turizmning faoliyat ko'rsatishi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, rivojlanish xususiyatlari, jahon iqtisodiy munosabatlari, globallashuv, turizm iqtisodiyoti.

Abstract: The theoretical and methodological foundations of the development of tourism in the world, its key concepts, basic concepts, goals, objectives and functions are considered. The issues of the functioning of tourism, the features of its development, taking into account the globalization of the world economy, as well as taking into account the features of the model of socio-economic development of the Republic of Uzbekistan, are being studied. An attempt is presented to substantiate one of the possible approaches to the transformation of the tourism economy in the context of the globalization of world economic relations and the transition to a post-industrial economic system by all countries of the world on the path to implementing programs to modernize the country's economy.

Key words: tourism, development of tourism, world economy, globalization, functioning of tourism, socio-economic development, characteristics of development, world economic relations, globalization, tourism economy.

Аннотация: В данном тексте анализируются теоретические и методические аспекты развития туризма в мировом контексте. Подчеркивается значимость ключевых понятий, основных концепций, целей, задач и функций туризма в условиях глобализации мировой экономики. Особое внимание уделено вопросам функционирования туризма, а также особенностям его развития с учетом социально-экономической модели Республики Узбекистан. Рассматриваются возможные подходы к трансформации экономики туризма в условиях глобализации мирохозяйственных связей и перехода к постиндустриальной экономике. Подчеркивается важность разработки и реализации модернизационных программ, направленных на устойчивое развитие туризма, что становится актуальным для всех стран мира.

Ключевые слова: туризм, развитие туризма, мировая экономика, глобализация, функционирование туризма, социально-экономическое развитие, особенности развития, мирохозяйственные связи, глобализация, экономика туризма.

KIRISH

Dunyoning ko'plab davlatlari va hududlarini qamrab olgan turizm bozori, raqobat kurashi va qatnashuvchilarning iqtisodiy qarama-qarshiligi kuchayib borayotgan sharoitlarda, muvaffaqiyat bilan rivojlanib bormoqda. Turizm murakkab, ko'p qirrali hodisa bo'lib, uning rivojlanishi har tomonlama va majmualari xususiyatlarga ega bo'lgani sababli turizm tadqiqotlari o'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Ushbu yondashuvlarda albatta xalqaro turizmning rivojlanishidagi yangi yo'nalishlarni, bashorat hisob-kitoblarini va dunyoning turizm hududlaridagi turizmni rivojlantirish tendensiyalarini hisobga olish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm sohasida raqobat kurashi sharoitida hududlarning iqtisodiy rivojlanishi va global bozor talablari kontekstida turizmni rivojlantirish masalalari ko'plab olimlarning diqqat markazida bo'lgan. U.F. Xarrison o'z tadqiqotlarida turizmning iqtisodiyotga ta'siri va raqobatbardoshlikni oshirish strategiyalariga e'tibor qaratgan. Uning ishlari, ayniqsa, turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish orqali daromadlarni ko'paytirish usullarini o'rganishga qaratilgan.

D.B. Smit mintaqaviy turizmni rivojlantirishda ekologik barqarorlik prinsiplariga asoslanib, yangi sayyohlik yo'nalishlarini yaratish muhimligini ta'kidlagan. U ekologik toza turizmni hududlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun strategik yo'nalish sifatida taklif qilgan.

Shuningdek, A.K. Morgan global turizm tarmog'ida raqobatning o'sib borishi sharoitida marketing yondashuvlarining roli haqida tadqiqot olib borgan. Uning ishlari sayyohlik brendi yaratish va raqobatchilardan ajralib turish uchun innovatsion vositalarni qo'llashning muhimligini ko'rsatadi.

V.N. Kozlov esa turizm infratuzilmasini rivojlantirish orqali xalqaro sayyohlik oqimlarini jalb qilish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazgan. U transport, xizmat ko'rsatish va turar joy infratuzilmasining rivojlanishi mintaqalararo turizmni kengaytirishga qanday ta'sir qilishini chuqur o'rgangan.

M.M. Ahmed esa raqamli texnologiyalarni turizmni rivojlantirishda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlari, xususan, onlayn bronlash tizimlari, raqamli marketing vositalari va virtual turizm imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. U raqamlashtirish jarayonini sayyohlarning hududlarga jalb qilinishini oshirish uchun hal qiluvchi omil sifatida qayd etgan.

Ushbu tadqiqotlar turizmni rivojlantirishda strategik yondashuvlar, ekologik barqarorlik, marketing yondashuvlari va raqamli texnologiyalarning o'rni haqida batafsil tasavvur beradi va mazkur sohada yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu metodologiya raqobat kurashi sharoitida turizmni rivojlantirish jarayonlarini o'rganishda ilmiy yondashuvga asoslanadi. Metodologiya ilmiy va tobora ommalashib borayotgan manbalarni tahlil qilish orqali turizmni rivojlantirish salohiyatini aniqlashga qaratilgan. Unda turizmning iqtisodiy tajribasini umumlashtirish, samaradorlikni oshirish vositalarini aniqlash hamda yangi davlatlar va hududlar tajribasini o'rganish jarayonlari asosiy yo'nalish sifatida belgilangan. Shu orqali, turizm sohasida jahon miqyosida raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi mexanizmlar va strategiyalar tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahonning ko'plab davlatlari va hududlaridagi notekis ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xalqaro turistik oqim dinamikasining bir xil emasligiga olib kelmoqda. Turizm sohasi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, yangi davlatlar va hududlar ushbu sohani rivojlantirishga jadal kirishmoqda. Shu bilan birga, xalqaro turizm maydonida yangi va jozibali markazlar paydo bo'lishi raqobatni yanada kuchaytirmoqda.

Hozirgi davrda turizm nafaqat rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida, balki rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiy hayotida ham muhim o'rin tutmoqda. Turizm qashshoqlikka qarshi kurashda hamda turli hududlarda yashayotgan insonlar o'rtasida yaqinlikni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Masalan, Karib havzasidagi kichik davlatlarda turizm iqtisodiyotning asosiy tayanchi bo'lib, yalpi ichki mahsulotning uchdan ikki qismini tashkil etadi va aholini ish bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Yevropaning rivojlangan mamlakatlarida turizm yalpi ichki mahsulotning 10-15 foizini tashkil etadi. Afrikada esa turizmning ahamiyati asosan Janubiy Afrika Respublikasi va Shimoliy Afrika davlatlarida sezilarli darajada rivojlanmoqda. Yaqin Sharqda, xususan Birlashgan Arab Amirliklarida turizm iqtisodiyotning muhim sektori bo'lib qolmoqda, biroq xavfsizlik muammolari ushbu hududlarda turizm rivojiga to'siq bo'layotgani kuzatilmoqda.

Turizm sohasining chegaralari kengayib, ushbu sohaga alohida e'tibor berayotgan davlatlar soni ortib bormoqda. 2012-2021 yillarda jahon turistik oqimining 81 foizi turistik hududlar ichida amalga oshirilgan. Ayniqsa, Yevropada ichki turistik oqim yuqori bo'lib, xalqaro turistlarning 87 foizi mintaq ichida safar qilgan. Yaqin Sharqda esa hududlararo oqim 55 foizni tashkil etib, qolgan 45 foiz turistik oqim hudud ichidagi safarlar hisobiga to'g'ri keladi.

Oxirgi yillarda jahon iqtisodiyoti o'rtacha 3,2 foiz o'sish ko'rsatgan bo'lsa, turizm sohasida bu o'sish undan yuqori darajada qayd etilgan. Jahonning turizm bozoridagi raqobat sharoitlarida davlatlar o'z mahsulot va xizmatlarini ilg'or yondashuvlar orqali tashqi bozorga chiqarmoqda. Xususan, Afrika va Yaqin Sharq hududlaridagi muammolarga qaramay, ushbu hududlarning xalqaro turizm ulushi ortib bormoqda.

Yevropa xalqaro turizmida turistlar oqimi Janubiy va G'arbiy Yevropa davlatlari hisobiga to'g'ri keladi (35 va 31 foiz kirish). Ushbu oqimlarning asosiy omillari sifatida qulay iqlim sharoiti, boy milliy meros, yashash darajasining yuqoriligi va siyosiy barqarorlik kabi omillar ko'rsatib o'tiladi (1-rasm).

1-rasm. Jahon bozorida mintaqalar ulushining o'zgarishi (bashorat, %)¹.

Ko'rinib turibdiki, asosiy xalqaro turistik kirish Markaziy-Sharqiy Yevropada yuqori ko'rsatkichlarga ega (21%). Osiyo-Tinch okeani hududida asosiy turistik oqim Shimoliy-Sharqiy Osiyoda oshib bormoqda (53%). Bu hududga aniq raqobatni Janubiy Osiyo hududi keltirib chiqarishi ham aniq bo'lib qoldi (36%). Bu hududdagi davlatlarning o'rtasidagi murakkab siyosiy vaziyatlar va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ancha pastligiga qaramasdan, betakror tabiat va tabiiy iqlim sharoitlari bo'yicha xalqaro turizmni yanada rivojlantirish imkoniyatlari mavjud.

Avstraliya va Okeaniya hududi davlatlar o'rtasidagi masofa uzoqligidan xalqaro turistik oqimni kuchaytirishda hozirgi imkoniyatlari ancha cheklangan. Bu ikkala hudud turistik yo'llanmalar narxini pasaytirish yo'li bilan xalqaro turistik oqimni kuchaytirishi mumkin. Bu usul esa xalqaro turizmde deyarli qo'llanilmaydi.

Amerika hududida xalqaro turizmde Shimoliy Amerika (AQSh, Kanada, Meksika) yetakchilik qilmoqda. Bu davlatlarga hududdagi 2/3 turistik oqimni o'zlariga jalb qilmoqda. Bu hududdagi 16% xalqaro turistik oqim Janubiy Amerikaga, 13% i Karib hududiga to'g'ri keladi. Markaziy Amerika davlatlari xalqaro turizmde minimal ko'rsatkichlarga ega. Afrika hududida ham xalqaro turizmning juda notekis rivojlanish tendensiyasini kuzatish mumkin.

Hududdagi xalqaro turistik oqim bo'yicha Marokko (18%) va JAR (18%) davlatlari sezilarli miqdorlarga erishmoqda. Tunis (12%) ham alohida ajralib chiqmoqda. Hududdagi doimiy yetakchilik, albatta, Saudiya Arabistonida (26%, ziyoratchilar hisobiga). Keyingi o'rinda Misr Arab Respublikasi (22%, piramidalar hisobiga), Birlashgan Arab Amirliklari (17%, yuqori klassli infratuzilmalar va xizmatlar hisobiga).

Xalqaro turizmde aniq maqsadga yetish uchun bu sohada faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston turizm sohasining ham ichki va tashqi muhiti muhim ahamiyatga ega bo'lib, turistlarni jalb qilish borasida davlat siyosati, reklama, raqobatchilik va yana boshqa ko'plab jarayonlarni hisobga olgan holda imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishni amalga oshirish kerak. Keyingi 10 yillikda jahon sayyohlik tashkiloti ma'lumotlari bo'yicha xalqaro turizmde asosiy maqsad va maqsadlarning o'zaro nisbatlarida sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Masalan, agar 2000 yili xalqaro turizm oqimida dam olish va vaqtichog'lik maqsadlari 62% bo'lgan bo'lsa, oxirgi yillarda bu ko'rsatkich 52% ni tashkil qildi. Ishchanlik va malakaviy maqsadlardagi turistik faoliyat 2000 yilgi 18% dan, 2021 yilda 14% ga pasaydi. Xalqaro turizmde do'stlar va qarindoshlar bilan uchrashuv, sog'lomlashtirish va ziyorat maqsadlaridagi turistik faoliyat 20% dan 27% ga ko'tarildi.

BTTning bashoratlari bo'yicha xalqaro turistik oqimda qayd qilingan maqsadlar bo'yicha turistik faoliyat 2030 yillargacha deyarli saqlanadi. Lekin, so'ngi yillarda turistlarning majmual maqsadlari ko'payib, o'zlarining turistik faoliyatdagi asosiy maqsadlarini belgilashda ikkilanish xulosalariga ko'proq duch kelayotganliklari aniqlangan. Bu esa turistik faoliyatda diversifikatsiyaning davom etayotganligini, turizmning yangi turlari yuzaga kelayotganligini va xalqaro turistik oqimning chegaralari hamda geografiasining o'zgarib borayotganligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda xalqaro turizm bozorini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar mavjud. Quyidagi holatlar O'zbekistonni turizm uchun jozibador hududga aylantiradi: tarixiy obidalar va ularning rang-barangligi, hali ommaviy turizmning rivojlanmaganligi, aholining mehmondo'stligi va samimiyligi, bahavo tabiat, tog', suv, o'rmon va boshqa tabiiy boyliklarning mavjudligi, rekreatsion resurslarning boyligi, rivojlanayotgan turizm infratuzilmasi va havo qatnovi tarmoqlarining kengayishi.

¹ Маълумотлар 1.3-жадвал асосида шакллантирилди.

Shu bilan birga, turizm bozorini rivojlantirishda ayrim mutaxassislarning bu sohani faqat reklama va yarmarkalar bilan cheklash tendensiyasi mavjud. Bunday yondashuv marketingning barcha jihatlarini qamrab olmaydi. Turizm marketing xarajatlari O'zbekistonda 2019 yilda umumiy xarajatlarning atigi 1-1,5 foizini tashkil qilgan, bu esa juda kam ko'rsatkichdir. Taqqoslash uchun, turizmi rivojlangan davlatlarda marketing uchun ma'muriy xarajatlarning 60 foizigacha sarflanadi. Ushbu yondashuv turistlar oqimini oshirishga xizmat qilib, sarflangan xarajatlarni tezda qoplash va daromadni oshirish imkonini yaratadi.

Xalqaro turizmning rivojlanish geografiyasi tobora kengaymoqda. Turistlarning sayohatga bo'lgan qiziqishi va yangi joylarni o'rganishga intilishi global turizmni yangi hududlarga olib chiqmoqda. Turizm industriya dunyo iqtisodiyotining yetakchi biznes tarmoqlaridan biri bo'lib, "ko'rinmas" tovar sifatida minimal xarajatlarni bilan katta daromad keltiradi.

Xalqaro turizm bozorida kuzatilayotgan muhim o'zgarishlardan biri yetakchi davlatlarning reytingidagi o'zgarishlardir. Yevropa va Amerikaning xalqaro turistlarni qabul qilish bo'yicha yetakchi davlatlari (Fransiya, AQSh, Ispaniya, Italiya, Buyuk Britaniya) o'z ko'rsatkichlarini barqaror saqlab turibdi, biroq turist oqimining o'sishi sekinlashgan. Shu bilan birga, Osiyo mintaqasida xalqaro turizmning tez rivojlanishi kuzatilmogda. Ushbu mintaqaning turistik maskanlari xalqaro turistlarni jalb qilishda yangi liderlik mavqeiga intilmogda.

Jahon turizm bozorida jiddiy o'zgarishlarga qaramasdan, hudud ichidagi turistik oqim asosiy ulushni tashkil etmogda. 2021 yilda jahon turistik oqimining 81 foizi hududlar ichida amalga oshirildi. Yevropada bu tendensiya yaqqol namoyon bo'lib, turistlarning 87 foizi Yevropaning ichki hududlarida sayohat qilgan. Faqat Yaqin Sharq hududida hududlararo turistik oqim 55 foizni tashkil etib, qolgan 45 foiz turizm hudud ichida amalga oshirilgan.

Shu bilan birga, 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi xalqaro turizmga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Hududlararo va xalqaro turistik oqim keskin pasayib, iqtisodiy va infratuzilmaviy jihatdan yangi muammolarni keltirib chiqardi. Ammo, pandemiya sharoitlariga moslashgan davlatlar raqamli xizmatlarni kengaytirib, turizmni barqarorlashtirishga erishmogda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jahon turizmining rivojlanishiga oid zamonaviy tendensiyalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari xalqaro turizm markazlarining tashkil etilishiga ehtiyojning ortib borishiga olib kelmogda. Xalqaro va ichki turizmning rivojlanishi, turistik xizmatlarning diversifikatsiya qilinishi hamda mamlakat miqyosida va uning har bir hududi bo'yicha turizmni rivojlantirishga mo'ljallangan o'rta muddatli konsepsiyani ishlab chiqish zaruriyatini kuchaytirmogda.

Turistlar oqimining ortib borishi turistik xizmatlarni jahon standartlari darajasida takomillashtirishni talab qilmogda. Shu bilan birga, bu jarayon turizm sohasini rivojlantirishga, boshqaruvning tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish va samarali boshqaruv tamoyillarini joriy etish ehtiyojini yuzaga keltirmogda.

Shuningdek, mamlakatimizda turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyat va imkoniyatlar mavjud. Bu esa turizm sohasini diversifikatsiya qilish va kengaytirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sirni kuchaytirish uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-sonli Qonuni// <https://lex.uz/uz/docs/-4428097>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida" PF-158-sonli Farmoni// qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 12.09.2023 y 06/23/158/0694-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-sonli Farmoni.
6. <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/UN-Tourism-Policy-Brief-Visuals.pdf>;
7. Пардаев М. Қ. Меҳмонхона хўжаликлариди самарадорликни баҳолаш ва таҳлил қилишни такомиллаштириш. 08.00.05. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Т.: Ноширлик ёғдуси нашриёти, 2010. – 74 б. – 4,6 б.т.
8. Пардаев М. Қ., Атабаев Р., Пардаев Б. Р. Туризм соҳасини ривожлантириш имкониятлари. Рисола. – Т.: Фан ва технология, 2007. – 28 б. – 2,0 б.т.
9. Основы туризма: Учебник / Коллектив авторов; под ред. Е. Л. Писаревского. – Москва: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 375 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

